

Relatório Técnico

Planejamento Amostral para Farmácias e Drogarias

N A P P[®]
SOLUTIONS

**Relatório de
Assessoria**

Apresentação

Definição do universo que será considerado no Planejamento Amostral

Planos Amostrais

Considerações Finais

Consultores da AFC Consultoria

Apresentação

A *Napp Solutions* procurou a AFC Consultoria Estatística para elaborar um plano amostral representativo das farmácias e drogarias existentes no Brasil com base no Universo de farmácias e drogarias fornecido pela Econodata. Portanto, esta nota técnica apresenta o desenvolvimento de um planejamento amostral para obtenção de uma amostra representativa do universo de Farmácias e Drogarias independentes e grandes redes existentes no Brasil. O desenho amostral proposto permitirá a leitura dos dados em alguns estratos que possibilitarão a integração e geração de *insights* para a Indústria Farmacêutica e de Cosméticos.

A *Napp Solutions* é uma empresa de integração, solução de dados e inteligência de negócios com foco em soluções de conexões entre o varejo e a indústria. Tem operações no Brasil, Estados Unidos e Portugal. Nesse contexto, a empresa precisa estar em constante processo de inovação e desenvolvimento de novos produtos e tecnologias de dados e inteligência de negócios. Para atender essa demanda, essa nota técnica foi desenvolvida considerando as seguintes etapas:

i. Entendimento do problema.

Esta etapa foi desenvolvida através de reuniões com o cliente para entender em detalhes quais e quantos recortes na amostra seriam necessários para a leitura dos dados coletados. Além disso, também se definiu nesta etapa os erros amostrais desejados para cada um dos recortes. Essas informações foram primordiais para o planejamento amostral.

ii. Análise da Base de Dados

Nesta etapa foi feita a análise da base de dados enviada pelo cliente a fim de identificar, organizar e categorizar as variáveis que foram utilizadas para o planejamento amostral.

iii. Planejamento da amostra

Para melhor representar as características das farmácias e drogarias, foi adotada a técnica de estratificação. Essa técnica permite que dentro de cada grupo (estrato) as características sejam mantidas para fins de representatividade estatística. Como no caso das farmácias e drogarias, suas características sociodemográficas e geográficas são importantes, essa técnica se mostra ser a mais adequada para a demanda da *Napp Solutions*. Foram utilizadas as variáveis de “localização geográfica” (Brasil, Macro região com 5 níveis, UFs e Mesorregiões) e “porte da farmácia/drogaria” para essa estratificação. Para a obtenção da amostra, não foi realizado sorteio dos estabelecimentos uma vez que a inclusão ou não do estabelecimento na amostra depende de negociação da *Napp Solutions*. Nesse caso, o sorteio poderia inviabilizar o processo se feito antes da negociação. Desta forma, foi utilizada uma amostragem por cotas para o preenchimento da amostra dentro de cada um dos estratos de “localização geográfica” e “porte da empresa”. Foi elaborada uma distribuição dos estabelecimentos para preenchimento das cotas e recomendado à *Napp Solutions* uma cobertura destas em cada estrato o mais próxima possível da distribuição da população de farmácias/drogarias, de tal forma a garantir que esta amostra se assemelhe à uma amostragem aleatória.

iv. Análise dos perfis amostrais – pós amostragem.

Esta etapa será realizada a partir da análise dos dados de campo e análise de correlação dos perfis populacionais com as características sociodemográficas das regiões das drogarias independentes.

Apresentação

Considerando as etapas anteriores, foi possível elaborar um plano amostral, tendo como resultado um desenho de amostra representativa para grandes redes e também para as redes independentes das farmácias e drogarias existentes no Brasil, dividido em dois segmentos:

- Grandes redes:
 - i. Número de empresas (razão social): 40
 - ii. Número de estabelecimentos: 9.650

- Rede, associativismo ou independente:
 - i. Número de empresas (razão social): 88.453
 - ii. Número de estabelecimentos: 115.212

Em função das diferenças existentes entre as empresas desses 2 segmentos em relação a faturamento e relacionamento com a indústria, ficou decidido que seriam realizados planos amostrais independentes para cada um deles.

Portanto, para cada segmento foram elaborados 4 diferentes planos amostrais que permitissem confiabilidade estatística com determinados erros amostrais para diferentes níveis de leitura das informações. São eles:

- Plano amostral A: 1 nível - Total Brasil
- Plano amostral B: 5 níveis - Grandes Regiões
- Plano amostral C: 27 níveis - Unidades da Federação + Distrito Federal
- Plano amostral D: 137 níveis - Mesorregião (fonte: IBGE)

Definição do universo que será considerado no planejamento amostral

Nesta seção é apresentado o universo de farmácias e drogarias que foram considerados no planejamento amostral. Com o objetivo de definir um universo de farmácias e drogarias com maior representatividade do segmento foi definido um corte em função do **porte da empresa**, representado pelo número de estabelecimentos, para excluir do planejamento empresas que pudessem ter características atípicas aos segmentos.

Para o segmento de rede, associativismo ou independente foi estabelecido que empresas com mais de 5 estabelecimentos não seriam selecionadas. Esse critério foi adotado porque elas representam **0,536%** das empresas deste segmento e **7,794%** do total de estabelecimentos, conforme é mostrado nas Tabelas 1 e 2, que apresentam a quantidade de empresas e estabelecimentos das redes independentes, respectivamente.

Tabela 1- Quantidade das empresas por porte da empresa – Independentes.

Porte da empresa	Quantidade de Empresas (NA)	Quantidade de Empresas (%)	
1 - 1 estabelecimento	81.064	91,643%	99,464%
2 - de 2 a 5 estabelecimentos	6.918	7,821%	
3 - de 6 a 9 estabelecimentos	245	0,277%	0,536%
4 - de 10 a 19 estabelecimentos	135	0,153%	
5 - de 20 a 49 estabelecimentos	64	0,072%	
6 - de 50 a 99 estabelecimentos	21	0,024%	
7 - 100 ou mais estabelecimentos	9	0,010%	
Total Geral	88.456	100%	

Tabela 2 - Quantidade de estabelecimentos (PDVs) por porte da empresa – Independentes

Porte da empresa	Quantidade de PDVs (NA)	Quantidade de PDVs (%)	
1 - 1 estabelecimento	81.064	76,791%	92,206%
2 - de 2 a 5 estabelecimentos	16.273	15,415%	
3 - de 6 a 9 estabelecimentos	1.728	1,637%	7,794%
4 - de 10 a 19 estabelecimentos	1.821	1,725%	
5 - de 20 a 49 estabelecimentos	1.809	1,714%	
6 - de 50 a 99 estabelecimentos	1.179	1,117%	
7 - 100 ou mais estabelecimentos	1.691	1,602%	
Total Geral	105.565	100%	

Definição do universo que será considerado no Planejamento Amostral

Na Tabela 2, uma mesma empresa pode ter mais de 10 estabelecimentos, por exemplo. O mesmo racional vale para as Tabelas 3 e 4, que apresentam a quantidade de empresas e estabelecimentos para o segmento de **grandes redes**. Neste segmento, foi estabelecido que empresas com menos de 5 estabelecimentos não seriam selecionadas. Esse critério foi adotado porque elas representam **15%** das empresas deste segmento e **0,083%** do total de estabelecimentos.

Tabela 3 - Quantidade das empresas por porte da empresa – grandes redes

Faixa_num_estab	Quantidade de Empresas (NA)	Quantidade de Empresas (%)	
1 - 1 estabelecimento	4	10,000%	15,000%
2 - de 2 a 5 estabelecimentos	2	5,000%	
3 - de 6 a 9 estabelecimentos	2	5,000%	85,000%
4 - de 10 a 19 estabelecimentos	1	2,000%	
5 - de 20 a 49 estabelecimentos	9	22,000%	
6 - de 50 a 99 estabelecimentos	9	22,000%	
7 - 100 ou mais estabelecimentos	13	33,000%	
Total Geral	40	100%	

Tabela 4 - Quantidade de estabelecimentos (PDVs) por porte da empresa – grandes redes

Faixa_num_estab	Quantidade de PDVs(NA)	Quantidade de PDVs (%)	
1 - 1 estabelecimento	4	0,041%	0,083%
2 - de 2 a 5 estabelecimentos	4	0,041%	
3 - de 6 a 9 estabelecimentos	14	0,145%	99,917%
4 - de 10 a 19 estabelecimentos	19	0,197%	
5 - de 20 a 49 estabelecimentos	313	3,244%	
6 - de 50 a 99 estabelecimentos	643	6,663%	
7 - 100 ou mais estabelecimentos	8.653	89,668%	
Total Geral	9.650	100%	

Planos Amostrais

A fim de flexibilizar a implementação das amostras ao longo do tempo, para cada um dos 4 planos amostrais citados a seção II, foram elaboradas amostras com 3 opções de erros amostrais de acordo com as Tabelas 5 e 6 a seguir.

Tabela 5 – Opções de planos amostrais para o segmento grandes redes.

Plano Amostral	Opções de Erros Amostrais (com Nível de Confiança de 95%)		
	Opção 1	Opção 2	Opção 3
A - Brasil	2%	3%	4%
B - Regiões	3%	4%	5%
C - UFs	5%	7%	9%
D- Mesorregiões	6%	8%	10%

Tabela 6 – Opções de planos amostrais para o segmento rede, associativismo ou independente.

Plano Amostral	Opções de Erros Amostrais (com Nível de Confiança de 95%)		
	Opção 1	Opção 2	Opção 3
A - Brasil	2%	3%	4%
B - Regiões	3%	4%	5%
C - UFs	5%	7%	9%
D- Mesorregiões	6%	8%	10%

Após a definição da amostra, foi determinada a distribuição por microrregião versus porte da empresa, proporcional ao número de estabelecimentos. É importante ressaltar que a amostra em cada microrregião versus porte deve ser respeitada para garantir representatividade da amostra.

Considerações Finais

Esta nota técnica apresentou para *Napp Solutions* um plano amostral representativo do das farmácias e drogarias existentes no Brasil com base no Universo de farmácias e drogarias fornecido pela Econodata. O desenho amostral proposto pela AFC Consultoria Estatística permitirá à *Napp Solutions* um melhor entendimento dos dados para integração, solução e inteligência de negócios para indústria farmacêutica.

Para elaborar um plano amostral representativo das farmácias e drogarias existentes no Brasil, foi necessário dividir o plano no segmento das grandes redes e das redes independentes e de associativismo. Em função das diferenças existentes entre as empresas desses 2 segmentos em relação a faturamento e relacionamento com a indústria, foram realizados pela AFC Consultoria planos amostrais independentes para cada um deles. Portanto, para cada segmento foram elaborados 4 diferentes planos amostrais que permitissem confiabilidade estatística com determinados erros amostrais para diferentes níveis de leitura das informações.

Por fim, após a definição da amostra, foi determinada a distribuição por microrregião versus porte da empresa, proporcional ao número de estabelecimentos. Como já mencionado, não foi realizado sorteio ex-ante dos estabelecimentos porque a escolha de um determinado estabelecimento na amostra dependerá da negociação da *Napp Solutions* que ocorrerá a posteriori à nota técnica.

Aldy Fernandes da Silva – Coordenação Técnica e Institucional

Bacharel em Estatística pela UFMG, onde atuou como docente, Mestre em Estatística pelo IME/USP e Doutor em Engenharia de Produção pela POLI/USP. Atualmente, é Professor tempo parcial na Fundação Getúlio Vargas – EAESP e Professor Pesquisador do Mestrado em Ciências Contábeis da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, onde desenvolve pesquisa na área de modelagem de risco em seguros e métodos estatísticos aplicados à administração, contabilidade e atuária. É consultor e sócio administrador da AFC Consultoria e Assessoria em Estatística Ltda, onde atuou de 2006 a 2008 como consultor em modelagem estatística na área de provisões técnicas da Itaú Seguros, entre outras. Realizou consultoria e treinamentos de modelagem estatística para empresas como Itaú Seguros e Unibanco Seguros, Garantec, Allianz Seguradora, Seguros Unimed, Reckitt, entre outras.

Cristina Baptista Moura

Bacharel em Estatística pela ENCE e Mestre em Estatística pelo IME/USP. Com mais de 20 anos de experiência, atuando na área de Estatística em importantes empresas de pesquisa de mercado como MC15, Indicator, GFK e Nielsen, onde pude realizar projetos tanto para clientes de bens de consumo como de varejo e serviços. Responsável pelo planejamento de projetos junto ao cliente, treinamentos de Estatística em empresas, planejamento amostral, modelagem de dados, segmentação, elasticidade de preço (Conjoint Analysis), análises estatísticas de informações, entre outros.

Gustavo Correa Mirapalheta

Doutor em Engenharia Elétrica UFRGS. Doutor em Administração de Empresas FGV/SP. Prof. da Fundação Getúlio Vargas FGV/SP. Colaborador, da *Nexus Advanced Analytics*. Tem experiência na área de Administração de Empresas com ênfase em Ciência de Dados, e na área de Engenharia com ênfase em Deep Learning, atuando principalmente nos seguintes temas: Big data, Mineração de texto e Processamento natural de linguagem.

Joelson Oliveira Sampaio

Doutor em Teoria Econômica pela FEA-USP, Doutor em Finanças Corporativas e Mercados Financeiros pela FGV e Pós-doutorado em Economia pela FEA-USP. MBA pela *London School of Economics (LSE)*. Coordenador e professor da Escola de Economia da FGV (EESP). Professor de Ciências Atuariais na Universidade Federal de São Paulo. Atuou como consultor em modelagem econômica e financeira da FIPE e FGV Projetos. Ministrou cursos e treinamentos na área de finanças e métodos quantitativos “in company” para empresas como Itaú, Copasa, Sabesp, Allianz e Banco do Brasil.

São Paulo, 22 de março de 2022.

AFC Consultoria e Assessoria
Estatística S/C
CNPJ 04.339.846/0001-01

Aldy Fernandes da Silva

AFC Consultoria e Assessoria em Estatística Ltda
CONRE-3 J3025